
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 615.212

DOI 10.5281/zenodo.10160036

РЕГРЕССИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ДОКИНГ ПО ЦИКЛООКСИГЕНАЗАМ 1 И 2 В ФАРМАКОФОРНОМ ПОИСКЕ МЕТОДОМ PS QSAR СОЕДИНЕНИЙ-ЛИДЕРОВ С АНАЛЬГЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ В РЯДУ ПРОИЗВОДНЫХ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ

REGRESSION MODELING AND MOLECULAR DOCKING BY CYCLOOXYGENASE 1 AND 2 IN THE PHARMACOPHORE SEARCH BY PS QSAR FOR LEADING COMPOUNDS WITH ANALGESIC ACTIVITY IN A NUMBER OF SALICYLIC ACID DERIVATIVES

АНДРЮКОВ КОНСТАНТИН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,
*доктор фармацевтических наук, доцент, профессор,
Пермская государственная фармацевтическая академия.*

ANDRYUKOV KONSTANTIN VYACHESLAVOVICH,
*doctor of Pharmaceutical Sciences, associate Professor, professor,
Perm State Pharmaceutical Academy.*

Предметом исследования в данной статье является разработка новых методов поиска веществ-лидеров с анальгетической активностью. Отмечено, что одним из актуальных направлений в области поиска является использование молекулярного докинга по биологическим мишеням (циклооксигеназа 1 и 2), которые лежат в основе анальгетической активности. К перспективным подходам поиска веществ-лидеров в ряду производных салициловой кислоты, с использованием результатов прогноза P_a Analgesic 0,400 и более, относится метод PS QSAR на основе фармакофорных фрагментов. Проведено разбиение общей структуры фармакофора биологически активного вещества (БАВ) производного салициловой кислоты на три фрагмента (компонента). Методом регрессионного анализа изучен отклик относительных компонентов фармакофора производных салициловой кислоты на величину анальгетической активности в виде P_a Analgesic с коэффициентом множественной регрессии (R) 0,895.

The subject of research in this article is the development of new methods for searching for leading substances with analgesic activity. It is noted that one of the current directions in the field of search is the use of molecular docking for biological targets (cyclooxygenase 1 and 2), which underlie analgesic activity. The PS QSAR method based on pharmacophore fragments is one of the promising approaches for searching for leading substances in a number of salicylic acid derivatives, using the results of the P_a Analgesic prediction of 0,400 or more. The general structure of the pharmacophore of the biologically active substance (BAS) of the salicylic acid derivative was divided into three fragments (components). The regression analysis method was used to study the response of the relative components of the pharmacophore of salicylic acid

derivatives to the value of analgesic activity in the form of Pa Analgesic with a multiple regression coefficient (R) of 0,895.

Ключевые слова: салициловая кислота, докинг, циклооксигеназа, анальгетическая активность, фармакофор, соединение лидер.

Key words: salicylic acid, docking, cyclooxygenase, analgesic activity, pharmacophore, compound leader.

Фармакофорное моделирование основано на теории, согласно которой наличие общих химических функций и поддержание сходного пространственного расположения приводит к биологической активности в отношении одной и той же мишени. Химические характеристики молекулы, способной вступать во взаимодействие со своим лигандом, представлены в фармакофорной модели в виде геометрических объектов, таких как сферы, плоскости и векторы. Введением различных заместителей в структуру фармакофорного фрагмента биологически активного вещества (БАВ) можно увеличить его анальгетический потенциал [8, с. 173], благодаря изменению структурных характеристик обеспечивающих взаимодействие с биологической мишенью-ферментом.

Цель работы заключается в фармакофорном поиске методом PS QSAR веществ-лидеров с анальгетической активностью с использованием молекулярного докинга по циклооксигеназам (ЦОГ) 1 и 2, и молекулярного подобия. Исследование основано на использовании результатов прогнозирования анальгетической активности с помощью сервиса PASS Online Pa Analgesic – вероятности наличия анальгетической активности 15 производных салициловой кислоты.

Фармакофорный поиск БАВ тесно связан с молекулярным конструированием, основанным на количественных исследованиях «структура-активность» методом молекулярного докинга с биологическими мишенями, которые лежат в основе противовоспалительной и анальгетической [2, с. 9] активностей. Кроме количественных моделей известны также качественные модели фармакофорного поиска [6, с. 160].

Производные салициловой кислоты относятся к перспективному классу соединений, обладающих широким спектром биологической активности: анальгетической [1, с. 197], противовоспалительной [5, с. 332], жаропонижающей [7, с. 50], антимикробной [4, с. 404] и другими. Проведение исследований по изучению общего фармакофора производных салициловой кислоты связанного с анальгетической активностью и построение модели молекулярного конструирования позволит осуществить поиск веществ-лидеров.

Фармакофорный поиск, основанный на концепции фармакофорного подобия и сходства фармакофора (PS QSAR) [6, с. 160] позволяет провести топологическое разделение, основанное на общей структуре анализируемых производных салициловой кислоты.

Методом PS QSAR провели разделение структуры БАВ на центральный и соответственно левый и правый фрагменты (Рис. 1).

Структурные фрагменты и относительные значения энергии молекулярного докинга (Be) в виде скоринговых функций по ЦОГ 1 и 2, построены и рассчитаны, с использованием программы АК_QSAR (анальгетическая активность) [3, с. 176].

Результаты прогнозирования Pa Analgesic – вероятности наличия анальгетической активности 15 производных салициловой кислоты получены с использованием онлайн сервиса PASS Online [9].

Регрессионный анализ методом PS QSAR в изучении количественной связи фармакофорных фрагментов с Pa Analgesic проводили программой Statistica 6.

Центральный фрагмент (R)

Рис. 1. Топологическое строение фармакофорного фрагмента производных салициловой кислоты.

С использованием топологического фармакофорного подхода разделены 15 производных салициловой кислоты на фрагменты: левый (R₁), центральный и правый (R₂). Полученные результаты разделения представлены в табл. 1.

Таблица 1. Библиотека фрагментов БАВ производных салициловой кислоты с «Pa Analgesic» и значения скоринговых функций по ЦОГ 1 и 2

№	Структурные фрагменты БАВ производных салициловой кислоты						Pa Analgesic
	R ₁	Ве _{ЦОГ1} R ₁	Ве _{ЦОГ2} R ₁	R ₂	Ве _{ЦОГ1} R ₂	Ве _{ЦОГ2} R ₂	
1	ОСОСН ₂ С ₆ Н ₅	-13,23	-5,23	СООН	-2,98	-3,56	0,431
2	ОСОСН(С ₆ Н ₅) ₂	-17,22	-6,45	СООН	-2,98	-3,56	0,553
3	ОСО(4-СН ₃)С ₆ Н ₄	-12,30	-5,42	СООН	-2,98	-3,56	0,305
4	ОСОСН ₂ СН ₂ СООН	-12,94	-4,31	СООН	-2,98	-3,56	0,223
5	ОСОС ₆ Н ₁₁	-6,07	-4,87	СООН	-2,98	-3,56	0,256
6	ОСОСН ₂ С ₆ Н ₅	-13,23	-5,23	СОНН ₂	-2,98	-3,56	0,376
7	ОСОСН(С ₆ Н ₅) ₂	-17,22	-6,45	СОНН ₂	-2,98	-3,56	0,499
8	ОСО(4-СН ₃)С ₆ Н ₄	-12,30	-5,42	СОНН ₂	-2,98	-3,56	0,248
9	ОСОСН ₂ С ₆ Н ₅	-13,23	-5,23	СООСН ₃	-1,61	-3,54	0,473
10	ОСОСН(С ₆ Н ₅) ₂	-17,22	-6,45	СООСН ₃	-1,61	-3,54	0,590
11	ОСО(4-СН ₃)С ₆ Н ₄	-12,30	-5,42	СООСН ₃	-1,61	-3,54	0,353
12	ОСОСН ₂ СН ₂ СООН	-12,94	-4,31	СООСН ₃	-1,61	-3,54	0,214
13	ОСОС ₆ Н ₁₁	-6,07	-4,87	СООСН ₃	-1,61	-3,54	0,298
14	ОСОСН ₂ С ₆ Н ₅	-13,23	-5,23	СООС ₂ Н ₅	-1,61	-3,54	0,520
15	ОСОСН(С ₆ Н ₅) ₂	-17,22	-6,45	СООС ₂ Н ₅	-1,61	-3,54	0,619

По каждому из фрагментов R₁ и R₂ рассчитаны относительные значения энергии докинга программой АК_QSAR по ЦОГ 1 и 2 (Ве_{ЦОГ1} R₁, Ве_{ЦОГ1} R₂, Ве_{ЦОГ2} R₁, Ве_{ЦОГ2} R₂). В программе АК_QSAR для раздельного расчёта структурных фрагментов использовали сум-

марные величины декартовых координат по атомам углерода (C), кислорода (O), азота (N) и водорода (H).

Результаты прогнозирования Pa Analgesic онлайн сервисом PASS Online представлены в табл. 1. Значения Pa Analgesic лежат в интервале от 0,214 (соединение 12) до 0,619 (соединение 15).

Для осуществления фармакофорного поиска веществ-лидеров с анальгетической активностью провели построение фармакофорной модели проведением отбора структурных фрагментов БАВ с Pa Analgesic 0,400 и более. Критерию отбора соответствуют соединения: 1 (Pa Analgesic = 0,431), 2 (Pa Analgesic = 0,553), 7 (Pa Analgesic = 0,499), 9 (Pa Analgesic = 0,473), 10 (Pa Analgesic = 0,590), 14 (Pa Analgesic = 0,520) и 15 (Pa Analgesic = 0,619).

В результате, получили фармакофорную модель молекулярного дизайна с Pa Analgesic 0,400 и более (Табл. 2).

Таблица 2. Модель дизайна веществ-лидеров с анальгетической активностью в ряду производных салициловой кислоты

R ₁	R ₂
OCOCH ₂ C ₆ H ₅	COOH
OCOCH(C ₆ H ₅) ₂	CONH ₂
	COOCH ₃
	COOC ₂ H ₅

Методом регрессионного анализа проведено изучение отклика относительных компонентов фармакофора производных салициловой кислоты на величину анальгетической активности в виде Pa Analgesic. В качестве дескрипторов количественной модели PS QSAR использовали компоненты фармакофора: Ве_{ЦОГ1} R₁, Ве_{ЦОГ1} R₂, Ве_{ЦОГ2} R₁, Ве_{ЦОГ2} R₂ (Табл. 1).

Методом пошагового включения дескрипторов в уравнение множественной регрессии, зависимости Pa Analgesic от компонентов фармакофора, получено уравнение:

$Pa\ Analgesic = -0,2857 - 0,1274 \times Ве_{ЦОГ2} R_1 + 0,0552 \times Ве_{ЦОГ2} R_2 - 0,0092 \times Ве_{ЦОГ1} R_1$; и статистические критерии R (коэффициент множественной регрессии) = 0,895, F (критерий Фишера) = 14,83; p (значимость) = 0,00035 (p < 0,05).

Таким образом, в результате проведённого исследования, можно сделать следующие выводы:

1. Выполнено разделение 15 анализируемых производных салициловой кислоты с анальгетической активностью в соответствии с общей структурой исследуемого фармакофора на три фрагмента: общий фрагмент и заместители: левый (R₁) и правый (R₂).

2. Построена модель дизайна веществ-лидеров в ряду производных салициловой кислоты с анальгетической активностью методом фармакофорного подобию.

3. Выполнено изучение отклика относительных компонентов фармакофора производных салициловой кислоты (Ве_{ЦОГ1} R₁, Ве_{ЦОГ1} R₂, Ве_{ЦОГ2} R₁, Ве_{ЦОГ2} R₂) на величину анальгетической активности (Pa Analgesic) множественным линейным регрессионным анализом. В результате получены статистические критерии: высокое значение R равное 0,895 показывает силу влияния предложенных структурных фрагментов на анальгетическую активность, значения F (14,83) и уровень значимости (p) равный 0,00035, подтверждают пригодность полу-

ченной модели дизайна веществ-лидеров с анальгетической активностью (Табл. 2) для проведения фармакофорного поиска в ряду производных салициловой кислоты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анальгетические и противовоспалительные эффекты ацетилсалициловой кислоты: физиологические механизмы / И.В. Черетаев, Д.Р. Хусаинов, Е.Н. Чуюн [и др.] // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». 2020. Т. 6 (72). № 1. С. 197-219.
2. Андрюков К.В., Коркодинова Л.М. Исследование зависимости «структура — анальгетическая активность» с использованием экспериментальной модели у мышей и молекулярного докинга по циклооксигеназам 1 и 2 в ряду амидов и гидразидов N-замещенных 3,5-дибром(Н)антралиловых кислот // Химико-фармацевтический журнал. 2022. Т. 56. № 7. С. 9-13.
3. Андрюков К.В., Коркодинова Л.М. Компьютерная программа “АК_QSAR (Молекулярный докинг ЦОГ 1 и 2)” // Российские медицинские образовательные ресурсы эпохи пандемии COVID-19. Объединенный фонд электронных ресурсов «Наука и образование». Красноярск, 2021. 2021. С. 176-179.
4. Антирадикальная и антимикробная активность тиосемикарбазидных и 1,2,4-триазольных производных гидроксibenзойной кислоты / Ж.Б. Сатпаева, З.Т. Шульгау, С.Б. Ахметова [и др.] // Биоорганическая химия. 2020. Т. 46. № 4. С. 404-409.
5. Противовоспалительная активность солей салициловой и ацетилсалициловой кислот / Т.В. Яковчук, О.В. Катюшина, Д.Р. Хусаинов [и др.] // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». 2011. Т. 24 (63). № 2. С. 332-338.
6. Фильц О.А., Поройков В.В. Конструирование молекул с заданными свойствами с использованием библиотек структурных фрагментов // Успехи химии. 2012. Т. 81 (2). С. 158-174.
7. Эфиры салициловой кислоты как потенциальные жаропонижающие средства / А.К. Брель, С.В. Лисина, А.А. Спасов, Л.С. Мазанова // Бутлеровские сообщения. 2009. Т.15. №1. С. 50-55.
8. Antidepressant, analgesic activity and SAR studies of substituted benzimidazoles / N. Siddiqui, M.S. Alam, M. Sahu [et al.] // Asian Journal of Pharmaceutical Research. 2016. Vol. 6. I. 3. pp. 170-174.
9. PASS Online. URL: <http://www.way2drug.com/PASSOnline/predict.php>.

© Андрюков К.В., 2023.